

APLICACIÓN DE GEOGEBRA EN LA DETERMINACIÓN DE MÁXIMOS Y MÍNIMOS EN LÍNEA			
IC. Jesús E. Avilés Salgado	MC. Angelino Feliciano Morales	Dr. René E. Cuevas Valencia	Dr. Adolfo Gustavo Alonso Silverio
Unidad Académica de Ingeniería Universidad Autónoma de Guerrero Chilpancingo, Gro., México			
leo_jesus89@hotmail.com	af_morales@hotmail.com	reneecuevas@uagro.mx	galonso@cinvestav.mx

RESUMEN

En el presente artículo se describe un análisis del software existente para resolver problemas matemáticos, con el propósito de sugerir su utilización en la educación universitaria en el área de la matemática. Dado que la matemática, es la base para la mayoría de las carreras universitarias, por ejemplo en Computación se utiliza con un punto de vista de la implementación de aplicaciones computacionales, mientras que en Matemática Educativa con una orientación didáctica y así, puede hacerse mención de un sin número de profesiones y todas utilizan en menor o mayor grado la matemática.

ABSTRACT

In this article it is describe an analysis of the software created to solve math problems, with the goal to prompt its utilization for College education in mathematics area. Inasmuch as mathematics, are the base for most of the colleges careers, for example, in Computing it is used with a point of view from computational implementations, Meanwhile in Educative Mathematics it is used with a didactic orientation, and in this way, mention may be made of an endless number of professions which all use in greater or lesser extent mathematics.

Palabras claves

Software Matemático, Estrategia Didáctica, Geogebra, Máximos y Mínimos.

Keywords

Mathematical Software, Teaching strategy, Geogebra, maximum and minima.

1 INTRODUCCIÓN

Las instituciones de educación superior han experimentado un cambio de cierta importancia en el sistema educativo de la sociedad actual: desplazamiento de los procesos de formación desde los entornos convencionales hasta otros ámbitos; demanda generalizada para que los estudiantes adquieran las competencias necesarias para el aprendizaje continuo. Todo ello exige a las instituciones de educación superior una flexibilización de sus procedimientos y de su estructura administrativa, para adaptarse a modalidades de formación alternativas acordes con las necesidades que sociedad exige. [6]

Como lo afirma [Salinas, J. 2004], tampoco se trata de que una institución esté investigando los últimos avances en temas de telecomunicaciones o de aplicación de las Tecnologías de la

Información y la Comunicación (TIC). Si no más bien, las instituciones puedan responder verdaderamente a este desafío, revisando sus referentes actuales y promover experiencias innovadoras en los procesos de enseñanza - aprendizaje, apoyándose en las TIC y haciendo énfasis en la docencia, en los cambios de estrategias didácticas de los profesores.

Tomando en cuenta las recomendaciones de utilizar las TIC en la educación superior, la Unidad Académica de Ingeniería (UAI) debe impulsar el uso de esta herramienta tecnológica por parte de los docentes para instrumentar estrategias didácticas que permitan contribuir en la adquisición de las competencias de cada una de las unidades de aprendizaje en sus cuatro programas educativos que oferta la institución.

Actualmente, los docentes utilizan algunos tipos de software, para desarrollar sus actividades cotidianas dentro y fuera del aula, basándose en su interés personal o bien por la experiencia, la cual le permite relacionarse con los estudiantes de una mejor manera. Sin embargo, esta actividad no es generalizada, es decir, los docentes no utilizan esta herramienta en el diseño de sus estrategias docentes.

En este trabajo, se realizará un análisis del software matemático existente, tanto libre como propietario para valorar el funcionamiento de cada uno de ellos y poder determinar que herramienta se adapta al proyecto que se pretende realizar. Una vez realizado el análisis, se ha decidido utilizar el Software denominado GeoGebra, el cual tiene dos posibilidades de ser utilizado, instalándolo en el equipo o bien trabajándolo en línea. Tomando en cuenta las alternativas presentadas, se ha decidido trabajarlo en línea. Para ello, es necesario ingresar a la plataforma <https://web.geogebra.org/app/> para realizar las actividades.

Además, el presente trabajo se inserta en la Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento denominada "Inteligencia Artificial y TICs" del Cuerpo Académico "Desarrollo Tecnológico y Aplicado" de la UAI de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) en el cual se plantea instrumentar una propuesta didáctica para determinar los puntos máximos o mínimos de una función utilizando el software GeoGebra en línea.

1.1. Antecedentes

La automatización de procesos propicio el desarrollo del software, con el cual se logró la sistematización, hecho fundamental para la transformación tecnológica, cultural y en general de la sociedad.

La creación del primer software en la historia de la humanidad fue con fines empresariales y compatibles con las grandes industrias, la capacidad de realizar operaciones matemáticas era limitada. Sin embargo, con el paso del tiempo y la evolución, la capacidad de procesamiento fue aumentando y el software fue tomando diferentes giros, entre ellos el educativo. Hablar de software educativo, implica hacer referencia a los programas educativos o programas didácticos, conocidos como programas por ordenador, creados con la finalidad de facilitar los procesos de enseñanza - aprendizaje. Las funciones del software educativo dependen del uso que se le dé y de la forma en que se utilice, así como las ventajas e inconvenientes que pueda tener su utilización, serán el resultado de las características del material, de su adecuación al contexto educativo al que se aplica y de la manera en que el docente organice su utilización. La calculadora básica fue el primer software matemático diseñado para realizar operaciones matemáticas como la suma, resta, multiplicación y división, en lo que se refiere al software más elaborado, se puede citar a los sistemas operativos, que en la actualidad predominan en el mercado, los cuales son: windows, linux y apple. Sin embargo en la actualidad los principales software matemáticos se les puede identificar con base a: su popularidad y funcionalidad. [3]

En el presente trabajo se presenta una lista del software matemático localizado, el cual permite obtener la solución de los problemas de matemáticas, los cuales se muestran en la tabla 1.

Tabla 1: Software existente

Campo funcional	Nombre de Software
Geometría y Cálculo	Geogebra
	Matlab
	Derive
	Winplot
	Maxima
	Octave

En el año 2001 fue creada la herramienta Geogebra por Markus Hohenwarter e implementada en la Universidad de Atlantic, Florida. GeoGebra está desarrollado en Java, disponible en múltiples plataformas. Esta herramienta es un procesador geométrico y algebraico, es decir, un compendio de matemática con software interactivo que reúne geometría, álgebra y cálculo, por lo que puede ser usado también en física, proyecciones comerciales, estimaciones de decisión estratégica y otras disciplinas.[8]

1.2. Justificación

Los procesos de innovación respecto a la utilización de las TIC en la docencia universitaria suelen partir, la mayoría de las veces, de las disponibilidades y soluciones tecnológicas existentes. El éxito o fracaso de las innovaciones educativas depende, en gran parte, de la forma en la que los diferentes actores educativos interpretan, redefinen, filtran y dan forma a los cambios propuestos. Las innovaciones en educación tienen ante sí como principal reto los procesos de adopción por parte de las personas, los grupos y las instituciones. [6]

La innovación es importante en la generación de ambientes de aprendizajes dinámicos e interactivos en la implementación didáctica con herramientas tecnológicas y software matemático.

En particular, GeoGebra en la última década ha sido objeto de estudio de parte de algunos investigadores, docentes de diversos niveles educativos y desarrolladores de software con el propósito de analizar la forma de integrarlos a los procesos de aprendizajes significativos.

Esta visión es difícil de transmitir por medio de construcciones realizadas con lápiz y papel, donde la observación de las propiedades que se mantienen invariables al modificar la forma y el tamaño de la figura, motiva al estudiante en utilizar herramientas computacionales. La utilización de este software, permite por un lado abordar los objetos matemáticos y geométricos e introducirlos en el aula de una manera experimental, logrando que los estudiantes lleguen a establecer las relaciones adecuadas y obtener sus propias conclusiones. Además, contribuye al desarrollo general de las capacidades de razonamiento, de análisis y de visualización de los estudiantes, facilitando la conexión interna entre distintas formas de representación matemática.

2 DESARROLLO

La calculadora básica fue el primer software matemático diseñado para solucionar operaciones matemáticas elementales como la suma, resta, multiplicación y división, en lo que se refiere al software más elaborado, se puede citar a los sistemas operativos, que en la actualidad predominan en el mercado, los cuales son: Windows, Linux y Apple. Los principales software matemáticos se les puede identificar con base a: su popularidad o funcionalidad. [3]

En el presente apartado se hará una descripción del software matemático ubicado relacionado con el problema planteado.

2.1. Geogebra

Es un Software matemático interactivo libre, cuyas funciones tienden a simplificar las construcciones geométricas. Es un recurso tecnológico que puede ser utilizado en la elaboración de estrategias didácticas para la enseñanza de la Matemática. Es preciso resaltar que GeoGebra tiene la capacidad de operar con variables vinculadas a números, vectores y puntos; permite calcular derivadas e integrales de funciones y ofrece un amplio repertorio de comandos propios del cálculo, para identificar puntos singulares, raíces o extremos de una función. A continuación se muestra el logo del software ver figura 1.

Figura 1. Logo de GeoGebra

Sus gráficas son de alta calidad y pueden manipularse de forma simple para aumentar el rendimiento visual. En relación a las ecuaciones y el sistema de coordenadas, se cuenta con una gran cantidad de funcionalidades, por ejemplo, la gráfica de

ecuaciones, trazado de tangentes, áreas, etc. Los deslizadores son elementos con un gran potencial, ya que permiten controlar animaciones con una cierta facilidad., ya sea la rotación de un triángulo, traslación de un punto, homotecia de un segmento, por animación se pueden ilustrar varias propiedades. Posee una ventana de Álgebra. Un lugar donde se muestran los valores de todos los objetos de una construcción. Estos se clasifican en tres grupos: objetos libres, son los que han sido construidos sin depender de otros. Objetos dependientes, son aquellos que dependen parcialmente de otros. Finalmente los objetos auxiliares, son aquellos que el usuario define como talesme. Un applet de GeoGebra permite la construcción, manipulación y visualización de las figuras a través de las páginas Web. [4] ecu red (2015) Geogebra

2.2. Matlab

Es un lenguaje de alto nivel y un entorno interactivo para el cálculo numérico, la visualización y la programación. Con matlab, es posible analizar datos, desarrollar algoritmos y crear modelos o aplicaciones. Además, se puede utilizar en una gran variedad de aplicaciones, tales como procesamiento de señales y comunicaciones, procesamiento de imagen y vídeo, sistemas de control, pruebas y medidas, finanzas computacionales y biología computacional. [3].

Este recurso tecnológico se encuentra disponible para las plataformas Unix, Windows, Mac OS X y GNU/Linux. Es una herramienta utilizada en universidades y centros de investigación y desarrollo.[3]. En la figura 2 se muestra el logo de matlab.

Figura 2. Logo de Matlab

Tiene gran capacidad de expansión, dado que permite al usuario definir sus propias funciones, es por ello que se considera como un lenguaje de programación para cálculos técnicos y científicos donde se encuentran implicados elevados cálculos matemáticos y la visualización gráfica.

1.3. Derive

Derive permite realizar cálculos numéricos y simbólicos, con álgebra, trigonometría, además de representaciones gráficas en dos y en tres dimensiones. El aspecto sobresaliente de derive es su trabajo simbólico unido a sus capacidades gráficas. Es una herramienta matemática muy completa de un potencial enorme que posibilita un enfoque activo en el aprendizaje de los estudiantes. Los programas de cálculo simbólico, como derive son lenguajes de programación muy cercanos al usuario, es decir, lenguajes “de alto nivel. Para un ingeniero, derive es la

herramienta ideal para acceder de manera rápida y eficaz a numerosas operaciones matemáticas y de visualizar los problemas y sus soluciones de formas diversas. [3] En la figura 3 se muestra el logo de derive.

Figura3. Logo de Derive

Derive es el programa preferido en el ámbito docente, en la enseñanza secundaria y en los primeros años de Universidad, porque es muy fácil de utilizar en: Números, Álgebra, Funciones, Derivadas, Integrales, Geometría Analítica del Espacio y Programación Lineal. [1]

Lamentablemente, a partir del año 2005 ha dejado de actualizarse, sin embargo continúa funcionando con Windows Vista y 7. Además, la ayuda, ya no funciona, y los gráficos son más pobres que los de programas más recientes. Por tal motivo, en lugar del derive, se recomienda utilizar: [Octave](#), [Maxima](#) y [Scilab](#). [9]

2.4. Winplot

Es un Software educativo cuyas funciones básicas son las de un graficador. La finalidad de utilizar software en las clases de Matemáticas es para facilitar el trabajo de comprensión del estudiante, de modo que genere oportunidades que le permitan desarrollar y/o construir conocimientos matemáticos que surjan de su propia actividad. Winplot permite generar gráficas de ecuaciones explícitas, paramétricas, implícitas, esféricas y cilíndricas, generar curvas simples, tubos e incluso representar ecuaciones diferenciales tanto en dos como en tres dimensiones.

Es importante destacar que para un manejo eficiente del programa hay que tener objetivos claros y los conocimientos matemáticos necesarios, pues el software realiza lo que se le pide, pero sin inteligencia alguna. En la figura 4 se muestra el logo de Winplot.

Figura 4. Logo de Winplot

Además de generar y representar funciones gráficamente, Winplot incluye dos funciones adicionales. Un generador de órbitas

planetarias para calcular trayectorias de objetos en el espacio y una serie de test que te ayudarán a evaluar tus conocimientos. [2]

2.5. Maxima

Es un sistema que permite manipular expresiones simbólicas y numéricas, incluyendo diferenciación, integración, expansión en series de Taylor, transformadas de Laplace, ecuaciones diferenciales ordinarias, sistemas de ecuaciones lineales, vectores, matrices y tensores. Maxima es una aplicación completa, sin embargo puede ser una desventaja su sintaxis compleja. Adicionalmente puede graficar funciones y datos en dos y tres dimensiones. En la figura 5 se muestra el logo de máxima.

Figura 5. Logo de Maxima

Cuenta con un amplio conjunto de funciones que permiten realizar una manipulación simbólica de polinomios, matrices, funciones racionales, integración, derivación, manejo de números de coma flotante muy grandes, expansión en series de potencias, entre otras funcionalidades. Además tiene un depurador a nivel de fuente para el código de Maxima. Maxima funciona en modo consola, sin embargo incluye las interfaces gráficas xMaxima y wxMaxima para facilitar su uso. [7]

2.6. Octave

Es un lenguaje de alto nivel, orientado a cálculos numéricos. Proporciona una interfaz de línea de comandos convenientes para resolver numéricamente problemas lineales y no lineales numéricos. Octave realiza cálculos numéricos de álgebra, funciones, polinomios, etc. Se trata de la versión de Matlab de código abierto, y al igual que la de paga ejecuta comandos en tiempo real. En la figura 6 muestra el logo Octave.

Figura 6. Logo de Octave

Octave UPM se basa en GNU Octave, que es altamente compatible con Matlab. La interfaz gráfica incorpora opciones fácilmente configurables para mejorar la compatibilidad con Matlab. Aunque estas opciones están también disponibles en GNU Octave, es más sencillo configurarlas directamente desde la interfaz gráfica que con GNU Octave. El objetivo de GNU Octave es lograr que todo el código de Matlab pueda ejecutarse en Octave. Sin embargo, el propósito de Octave UPM es que todo el código desarrollado con Octave UPM pueda llevarse a Matlab sin problemas. A pesar de la alta compatibilidad, todavía existen algunas diferencias mínimas con Matlab. [5]

2.7 Comparación del software encontrado

Para realizar la comparación del software de cálculo y álgebra, fue necesario identificar algunos parámetros específicos. Estos parámetros permiten ponderar la funcionalidad del software. En la tabla 2 se muestra la comparación del software de cálculo y álgebra.

Tabla 2. comparación del software analizado.

Nombre del software	Ventajas	Desventajas
Geogebra	<ol style="list-style-type: none"> 1. Es gratis. 2. Está disponible en varios idiomas. 3. Fácil de utilizar. 4. Permite interactuar amigablemente las expresiones algebraicas con la graficación. 5. Es completo para trabajar con geometría y álgebra. 6. Interface amigable. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Su uso es únicamente pedagógico. 2. Opciones limitadas para exportar los resultados. 3. Únicamente gráfica en 2D.
Matlab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permite el desarrollo de códigos de forma rápida utilizando un lenguaje de alto nivel. 2. Los códigos escritos son transportables en distintos sistemas operativos. 3. Gráficos de buena calidad. 4. Utilidades de debugging y profiling. 5. Toolboxes especiales para ampliar las funciones de matlab. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Es caro y difícil de obtener. 2. Por ser un lenguaje interpretado, suele ser más lento que los compilados. 3. Opciones limitadas para generar reportes. 4. Documentación limitada.

Derive	<ol style="list-style-type: none"> 1. Es una herramienta matemática muy completa. 2. Es un programa preferido en el ámbito docente, en la enseñanza secundaria y en los primeros años de Universidad. 3. Realiza cálculos numéricos y simbólicos. 4. Representa gráficas en dos y en tres dimensiones. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. La ayuda no funciona en Windows 7. 2. Las representaciones geométricas se con menor calidad.
Winplot	<ol style="list-style-type: none"> 1. Es gratis. 2. Asistentes de ayuda que facilitan la interacción. 3. Representa gráficas en dos y tres dimensiones. 4. Generar gráficas de ecuaciones explícitas, implícitas paramétricas, cilíndricas y esféricas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Operaciones algebraicas limitadas. 2. Opciones limitadas para exportar los resultados.
Maxima	<ol style="list-style-type: none"> 1. Es gratis. 2. Fácil de utilizar. 3. Motor de cálculo completo. 4. Copia de fórmulas a TeX o imagen. 5. Suficiente documentación disponible. 6. Amplia gama de funciones matemáticas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sintaxis compleja y anticuada. 2. Generación de gráficos complejos y anticuados.
Octave	<ol style="list-style-type: none"> 1. Es gratis. 2. Potente motor para realizar operaciones algebraicas y de cálculo. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Interface rústica. 2. Únicamente trabaja con línea de comandos. 3. Sintaxis compleja. 4. No contiene asistentes de ayuda. 5. Generación de gráficos limitada.

3 APLICACIÓN DE GEOGEBRA

Después de haber realizado el análisis del software existente, se está en condiciones de proponer el programa GeoGebra para resolver problemas de máximos y mínimos de una función. Considerando que el software GeoGebra es el idóneo para los fines de la propuesta didáctica en la enseñanza de la matemática

en el nivel superior. Dado que ya se ha tomado la decisión de trabajar en línea para instrumentar la estrategia didáctica, se procede de la siguiente manera: se ingresa a la plataforma <https://web.geogebra.org/app/>. A continuación se presentan diversas figuras, las cuales son productos de una edición en algunas de ellas, para lo cual se puede considerar como fuente de elaboración propia: la figura 7 muestra la página principal de la plataforma.

Figura 7. Página principal

Después de haber ingresado a la plataforma se debe clic al botón álgebra, tal como se muestra en la figura 8.

Figura 8. Ingreso al botón álgebra

En seguida se presenta la interfaz como se muestra en la figura 9. Describiendo las acciones siguientes:

Figura 9. Zona de trabajo

Barra de herramientas: contiene distintas opciones para realizar construcciones geométricas, información de la herramienta

seleccionada, y los botones para deshacer y rehacer las acciones ejecutadas.

Línea de comandos: permite introducir las funciones y los comandos o caracteres para graficar.

Zona de trabajo: área en la que se realizarán las diferentes construcciones geométricas, que se denomina hoja de trabajo.

Barra de Menú: contiene diferentes menús desplegables que facilitan el trabajo con archivos y determinan la configuración del programa. Los menús corresponden a Archivo, Edita, Vista, Opciones, Herramientas, Ventana y Ayuda.

3.1. Máximos y Mínimos

Recuérdese que cuando una función tiene un extremo relativo, este debe ocurrir en un valor crítico. Al determinar los valores críticos de una función, se obtiene una lista de valores que corresponden, posiblemente a extremos relativos. Los máximos y mínimos de una función, son los valores más grandes (máximos) o más pequeños (mínimos) que toma una función en un punto situado en el dominio de la función. Para ilustrar la aplicación se tomará en cuenta el criterio de la primera derivada para verificar los resultados obtenidos.

Sea $f(x)$ continua en $[a,b]$ y diferenciable sobre (a,b) , excepto en el valor crítico c .

- Si $f'(x)$ cambia de positiva a negativa en c , entonces $f(c)$ es un máximo: simbólicamente, si $f'(x) > 0$ para toda x en (a,c) , y $f'(x) < 0$ para toda x en (c,b) , entonces $f(c)$ es un máximo.
- $f'(x)$ cambia de negativa a positiva en c entonces $f(c)$ es un mínimo; simbólicamente, si $f'(x) < 0$ para toda x en (a,c) y $f'(x) > 0$ para toda x en (c,b) entonces, $f(c)$ es un mínimo.
- Si $f'(x)$ tiene el mismo signo algebraico en (a,c) y (c,b) , entonces $f(c)$ no es un extremo. [10]

A continuación se muestra un ejemplo, donde se calcula el máximo o mínimo de una función:

Se sabe que la función $f(x) = x(x-2)^2$, es continua en el intervalo (\quad, \quad) .

Sin embargo, por las condiciones del ejercicio se va considerar el intervalo $[2, 3]$.

La derivada es: $f'(x) = 3x^2 - 8x + 4$

Resolviendo $f'(x) = 0$ se obtienen los siguientes valores

Los cuales son candidatos a ser extremos: $x = \frac{2}{3}$ y $x = 2$.

Evaluando los valores obtenidos, se tiene:

$$f\left(\frac{2}{3}\right) = \frac{2}{3}\left(\frac{2}{3} - 2\right)^2 = \frac{2}{3}\left(-\frac{4}{3}\right)^2 = \frac{2}{3}\left(\frac{16}{9}\right) = \frac{32}{27}$$

$$f(2) = 2(2-2)^2 = 2(0) = 0$$

De acuerdo a los resultado se tienen los siguientes puntos.

Punto Máximo $\left(\frac{2}{3}, \frac{32}{27}\right)$, Punto Mínimo $(2,0)$

Los cuales son el máximo y mínimo de la función.

A continuación se describe el procedimiento, utilizando el software..

Primero, se debe anotar la expresión en la línea de comandos, tal como se muestra en la figura 10.

Figura 10. Anotación de la función

Una vez anotada la función en la línea de comando se le da enter, luego aparece la gráfica en la zona de trabajo, así como se muestra en la figura 11.

Figura 11. Gráfica de la función

El siguiente paso, se calcula la derivada de la función de la siguiente manera: colocando la expresión **derivada[función]** en la línea de comandos como se muestra en la figura 12.

Figura 12. Gráfica de la función y su derivada

Para calcular el máximo y mínimo de esta función se escribe la expresión en la línea de comandos: extremo[f(x)]. Ver la figura 13.

Figura 13. Cálculo de máximos y mínimos

Por último, se muestran en la gráfica los puntos de donde se ubican el máximo y mínimo. Ver en la figura 14.

$$f'\left(\frac{9}{10}\right) = \frac{71}{100} < 0$$

Figura 14. Ubicación de los puntos máximo y mínimo de la función

Verificando los criterios de la primer derivada, se tiene:

Se sabe que los valores $x = \frac{2}{3}$ y $x = 2$ son los extremos de la función. Por tanto los intervalos que se analizarán son:

Valor crítico	Intervalo	Signo de la derivada en el intervalo	Conclusión
$\frac{2}{3}$	$\left(2, \frac{2}{3}\right)$	$f'(0) = 4 > 0$	Máximo
	$\left(\frac{2}{3}, 1\right)$	$f'\left(\frac{9}{10}\right) = \frac{71}{100} < 0$	
2	(1, 2)	$f'\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{5}{4} < 0$	Mínimo
	(2, 3)	$f'\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{11}{4} > 0$	

4 CONCLUSIONES

Después de haber analizado los distintos tipos de software matemáticos se concluye lo siguiente:

- El software Geogebra es una herramienta apropiada para fortalecer el aprendizaje de los estudiantes a partir del nivel medio superior.
- Se recomienda a los docentes que apliquen esta herramienta para diseñar sus estrategias didácticas en la enseñanza aprendizaje de la matemática.
- GeoGebra es recomendable, es fácil de usar, su interfaz es sencilla a comparación de otros software.

Trabajos futuros

Se espera que en los trabajos futuros pueda mejorarse el software, mostrando el desarrollo de las operaciones realizadas. Debido a que la versión actual, no muestra ningún procedimiento de cómo se va desarrollando las operaciones.

5. REFERENCIAS

[1] Catálogos (2015) Catálogos de software matemáticos <http://platea.pntic.mec.es/aperez4/catalogo/Catalogo-software.htm> (fecha de consulta: 17-02-2015)

[2] Cynthia García (2015) Tecnología de la educación <http://tecnologiaeducocife.blogspot.mx/2013/06/winplot-caracteristicas-complot-un.ht> (fecha de consulta: 25-02-2015)

[3] Feliciano A., Cuevas R.E., & Martínez J. M, J. (2013). ANÁLISIS DE SOFTWARE MATEMÁTICO USADOS EN NIVEL SUPERIOR. *Viñuculos*, 10(1), 299-307. Recuperado de <http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/vinculos/article/view/4670>

[4] ecu red (2015) Geogebra <http://www.ecured.cu/index.php/GeoGebra> (fecha de consulta: 10-03-2015)

[5] Matewiki (2015) Octave UPM https://mat.caminos.upm.es/wiki/Octave_UPM (fecha de consulta: 12-03-2015).

[6] Salinas, J. (2004) Innovación docente y uso de las TIC en la enseñanza universitaria. *Revista Universidad y Sociedad del Conocimiento*. Vol. 1 – No. 1/Noviembre de 2004.

[7] Sourceforge (2015) Maxima, un sistema de álgebra computacional <http://maxima.sourceforge.net/es/compalg.html> (fecha de consulta: 13-04-2015)

[8] Wikipedia (2015) GeoGebra <http://es.wikipedia.org/wiki/GeoGebra> (fecha de consulta: 14-04-2015)

[9] <http://derive.softonic.com/> (fecha de consulta: 15-04-2015)

[10] Zill, D., & Wright, W. (2011). Matemáticas 1, Cálculo Diferencial, (traducción de la cuarta edición(primera edición en español)), México, Editorial Mc Graw Hill.

***Congreso Internacional de
computación
Colombia - México***

**CICOM
MEMORIAS**

Septiembre 24 2015

Primeras edición
Periodicidad Anual
Editor: Nelson Becerra Correa
Editorial: FABBECOR.ONG

CICOM 2015

*5° Congreso Internacional de computación México - Colombia
XV Jornada Académica en Inteligencia Artificial
Septiembre 24, 25 y 26 de 2015, Cartagena - Colombia*

Comité Editorial

Consejo Editorial

Ms. Jorge Adelmo Hernández Pardo

Ms. Tomas Antonio Vázquez Arrieta

Ms. José Vicente Reyes Mozo

Ms. Roberto Salas Ruiz

Ms. Mariluz Romero García

Ms. Miguel Ángel Leguizamón Paez

Ms. Jorge Enrique Rodríguez Rodríguez

Editor responsable

Nelson Becerra Correa

Corrección de estilo

Liz Dallan Bareño Triana

Editorial

FABBECOR.ONG

CICOM 2015

5° Congreso Internacional de computación México - Colombia
XV Jornada Académica en Inteligencia Artificial
Septiembre 24, 25 y 26 de 2015, Cartagena - Colombia

Comité Científico CICOM 2015

Nombre	Universidad	País
José Alejandro López Pérez Doctorado Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil. Artes Visuales. Docente de la Pontificia Universidad Javeriana	Pontificia Universidad Javeriana	Colombia
Marco Regalía Doctorado Universidad de Milán, Italia. Biología Molecular, Genética y Bioinformática. Docente de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas	Universidad Distrital Francisco José de Caldas	Colombia Italia
Ricardo Castaño Tamara Maestría/Magister Universidad Pedagógica Nacional. Facultad De Ciencias Sociales. Docente de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas	Universidad Distrital Francisco José de Caldas	Colombia
Tomas Vásquez Arrieta Maestría/Magister Universidad Pedagógica Nacional – U.P.N. Sociología Filosofía. Docente de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas	Universidad Distrital Francisco José de Caldas	Colombia
Rosendo López Maestría/Magister Universidad Pedagógica Nacional. Docencia de la Química. Maestría/Magister Universidad Santo Tomas. Filosofía Latinoamericana. Docente de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas	Universidad Distrital Francisco José de Caldas	Colombia
Gloria Castellazzi Doctorado Universidad de Pavía, Italia. Bioingeniería y Bioinformática	Universidad de Pavía	Italia
Salvatore Cappadona Doctorado Universidad de Milán, Italia. Bioingeniería. Post-doc Universidad de Utrecht, Holanda. Proteómica Computacional	Universidad de Utrecht	Holanda
Edgar Altamirano Carmona Doctorado Centro de Investigación y Estudios Avanzados del instituto Politécnico Nacional México. Docente Universidad Autónoma de Guerrero, México.	Universidad Autónoma de Guerrero	México
José Antonio Jerónimo Montes Doctorado Universidad Nacional Autónoma de México Pedagogía, E-learning. Docente Universidad Nacional Autónoma de México.	Universidad Nacional Autónoma de México	México

<p>José Efrén Marmolejo Valle Doctorado Candidato. Educación e Interculturalidad. Colegio de Guerrero Jefe del área de programas y profesionalización de la UAGro Virtual</p>	<p>Universidad Autónoma de Guerrero</p>	<p>México</p>
<p>José Mario Martínez Castro Maestría/Magister Universidad Autónoma de Guerrero, México. Computación. Docente Instituto Tecnológico de Chilpancingo.</p>	<p>Universidad Autónoma de Guerrero</p>	<p>México</p>
<p>Juan Baltazar Cruz Ramírez Doctorado Ph. D. Curriculum and Instruction .Southern Illinois University, USA. Jefe del área de Gestión de Proyectos a Distancia de la UAGro Virtual.</p>	<p>Universidad Autónoma de Guerrero</p>	<p>México</p>
<p>René Edmundo Cuevas Valencia Doctorado Universidad Autónoma de Guerrero. Computación. Docente Universidad Autónoma de Guerrero. México.</p>	<p>Universidad Autónoma de Guerrero</p>	<p>México</p>
<p>Felicidad Bonilla Gómez Doctorado Ciencias de la Información. Universidad de la Laguna. Tenerife, Islas Canarias, España. Coordinadora General de la UAGro Virtual.</p>	<p>Universidad Autónoma de Guerrero</p>	<p>México</p>
<p>Valentín Álvarez Hilario. Maestría/Magister Maestría en Computación. Universidad Autónoma de Guerrero. Docente Universidad Autónoma de Guerrero</p>	<p>Universidad Autónoma de Guerrero</p>	<p>México</p>